

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-5>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Бекчанов Алишер Илхамбоевич “НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТ” ТУШУНЧАСИ: ИЛМИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ МАЗМУНИ.....	5
2. Нариманов Бекзод Абдувалиевич НОДАВЛАТ НОТИЖОРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ СУБЪЕКТИ СИФАТИДА: ДАВЛАТ РЎЙХАТИДАН ЎТКАЗИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	13
3. Алимарданова Ирода Воҳид кизи БИЗНЕС-ОМБУДСМАН: ЖАҲОН ТАЖРИБАСИ ВА УНИНГ ИСТИҚБОЛИ.....	22
4. Қазақбаев Туулбай Керимбаевич КОРПОРАТИВ ШАРТНОМА ТАРАФЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ ТАҲЛИЛИ.....	29
5. Пўлатов Алишер Рамазанович ЎЗБЕКИСТОНДА КРИПТОВАЛЮТАНИ ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚЛАРИ ОБЪЕКТЛАРИНИНГ ТИЗИМИДА ТУТГАН ЎРНИ.....	37
6. Саидова Нигора Акмалевна ОСОБЕННОСТИ ОНЛАЙН-УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ.....	45
7. Fazilov Farkhod Maratovich RECEIVING GIFTS AS A MEANS OF LAUNDERING CRIMINAL PROCEEDS.....	53
8. Nosirov Barkhayot Murodjonovich CYBER SECURITY: IMPORTANCE, DEFINITION, TERMINOLOGICAL AND CONTENT DIFFERENCES.....	61
9. Тошпулатов Акром Икромович ЖИНОЯТ ҲУҚУҚИ ВАЗИФА ВА ФУНКЦИЯЛАРИНИНГ ЖИНОЯТ-ҲУҚУҚИЙ ПРИНЦИПЛАР ШАКЛЛАНИШИДАГИ ЎРНИ.....	66
10. Муҳаммадиев Сарвар Асқар ўғли ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИГА ОИД НОРМАТИВ ХУСУСИЯТГА ЭГА ҲУЖЖАТЛАРНИ ТИЗИМЛАШТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ-ТЕХНОЛОГИЯ ИМКОНИАТЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ МАСАЛАЛАРИ.....	77
11. Хамдамова Фируза Уразалиевна ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ В ЦИФРОВУЮ ЭРУ И УКРЕПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ.....	88
12. Амонов Феруз Салимович КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШДА ЖАМОАТЧИЛИК НАЗОРАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	95

Бекчанов Алишер Илхамбоевич,
Тошкент давлат юридик университети
мустақил изланувчиси
E-mail: a.i.bekchanov@gmail.com

“НОРМАТИВ-ҲУҚУҚИЙ ҲУЖЖАТ” ТУШУНЧАСИ: ИЛМИЙ ВА ҲУҚУҚИЙ МАЗМУНИ

For citation: Bekchanov Alisher Ilkhamboevich. THE CONCEPT OF “REGULATORY LEGAL DOCUMENT”: SCIENTIFIC AND LEGAL CONTENT. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 5, pp.5-12

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8025279>

АННОТАЦИЯ

Бугунги кунда, ҳуқуқ назарияси йўналишида долзарб аҳамиятга эга илмий тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Мазкур илмий тадқиқот ишларининг моҳиятини мазмунан соҳасига оид қонунчилик ва ҳуқуқни қўллаш амалиётини такомиллаштириш ҳисобланади. Шундан келиб чиққан ҳолда, мазкур илмий мақолада барча учун мажбурий тусдаги давлат кўрсатмаларини ўз ичига олган ҳуқуқий қоидаларни белгиловчи, ўзгартирувчи ёки бекор қилувчи қонунчилик ҳужжати ҳисобланган “норматив-ҳуқуқий ҳужжат” категорияси илмий ва ҳуқуқий жиҳатдан атрофлича таҳлил қилинган. Мавзу доирасида етук олимлар ва хорижлик тадқиқотчиларнинг назарий қарашлари таҳлил қилиниб, улар билан илмий баҳсга киришилган. Шунингдек, мақолада “норматив-ҳуқуқий ҳужжат” тушунчасига назарий ва ҳуқуқий тавсиф берилиб, унинг ўзига хос хусусиятлари амалий мисоллар ва қонунчилик нормалари асосида баён қилинган.

Калит сўзлари: норматив, қонун, давлат, экспертиза, манба, ҳуқуқ, қоида.

Бекчанов Алишер Илхамбоевич,
Самостоятельный соискатель Ташкентского
государственного юридического университета,
E-mail: a.i.bekchanov@gmail.com

ПОНЯТИЕ “НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТ”: НАУЧНО И ПРАВОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ

Сегодня в области теории права ведутся соответствующие научные исследования. Суть данной научно-исследовательской работы заключается в совершенствовании практики законодательства и правоприменения в сфере содержания. Исходя из этого, в данной научной статье научно и юридически анализируется категория «нормативно-правовой документ», который рассматривается как юридический документ, определяющий, изменяющий или отменяющий правовые нормы, содержащие обязательные для всех государственные

предписания. В рамках темы были проанализированы теоретические взгляды зрелых ученых и зарубежных исследователей и с ними начата научная полемика. Также в статье дается теоретико-правовая характеристика понятия «нормативно-правовой документ», а его особенности описываются на основе практических примеров и правовых норм.

Ключевые слова: нормативный, закон, государство, экспертиза, источник, право, норма.

Bekchanov Alisher Ikhamboevich,

Independent researcher of Tashkent State University of Law

E-mail: a.i.bekchanov@gmail.com

THE CONCEPT OF “REGULATORY LEGAL DOCUMENT”: SCIENTIFIC AND LEGAL CONTENT

ANNOTATION

Today, relevant scientific research is being carried out in the field of legal theory. The essence of this research work is to improve the practice of legislation and law enforcement in the field of content. Based on this, this scientific article scientifically and legally analyzes the category of "regulatory document", which is considered as a legal document that defines, changes or cancels legal norms containing mandatory state regulations for all. Within the framework of the topic, the theoretical views of mature scientists and foreign researchers were analyzed and a scientific debate was started with them. The article also gives a theoretical and legal description of the concept of "regulatory document", and its features are described on the basis of practical examples and legal norms.

Keywords: normative, law, state, expertise, source, right, norm.

Ҳуқуқ назариясига кўра, ҳуқуқ ўзининг мазмун-моҳиятини тегишли манбаси орқали ифода этади. Яъни, ҳуқуқ манбалари – ҳуқуқ нормаларининг пайдо бўлиши ва амал қилишини тақозо қилувчи ҳолатлардир[1].

Назарий манбаларда ҳуқуқий одат, прецедент, норматив-ҳуқуқий ҳужжат, норматив шартномалар ва ислом ҳуқуқи манбаларини – ҳуқуқ манбалари сифатида кўрсатилган. Шундан, ҳуқуқнинг ифода этилиш шаклларида бири бу – норматив-ҳуқуқий ҳужжат ҳисобланади.

Таъкидлаш лозимки, ҳуқуқ назариясида ҳуқуқнинг асосий манбаларидан бири бўлган “**норматив-ҳуқуқий ҳужжат**” илмий категориясининг талқини борасида турли илмий ёндашувлар мавжуд.

Хусусан, В.А. Лысенко, И.С.Крамской ва Н.А.Рязановаларнинг фикрича, “норматив-ҳуқуқий ҳужжат давлат ва жамият ривожланишининг муайян тарихий босқичидаги устувор йўналишлари ва вазифаларидан келиб чиқиб, унинг ёрдамида ижтимоий муносабатларни ҳуқуқий тартибга солиш тизимининг элементи ҳисобланади” [2].

С.Г.Логозинанинг таъкидлашича, “норматив-ҳуқуқий ҳужжат ҳуқуқнинг энг кенг тарқалган манбаи ҳисобланади. У энг муҳим ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи ҳуқуқий нормаларнинг аксарият қисмини ифодалайди. Айнан норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ёрдамида ҳуқуқ нормалари ўрнатилади, ўзгартирилади ёки бекор қилинади”[3].

Т.Н.Москалькова ва В.В. Черниковларнинг таъкидлашича, “норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ҳар қандай жамиятнинг ҳуқуқий маконида асосий ўринни эгаллайди. Уларнинг тизими мураккаб, аммо самарали бўлиб, мамлакатда ижтимоий ҳаётнинг ҳуқуқий тартибини белгилайди, ижтимоий алоқаларни вақт, макон ва одамлар доирасини ташкил қилади. Бу ижтимоий муносабатларнинг нисбий барқарорлигини таъминлаб, бутун қонунчилик базасининг ҳуқуқий нормаларини тизимлаштиришга ёрдам беради” [4].

Яна бир ҳуқуқшунос олимлар Н.И.Матузов ва А.В. Мальколарнинг фикрича эса, норматив-ҳуқуқий ҳужжат – бу ваколатли орган томонидан қабул қилинган ва ҳуқуқий нормаларни ўз ичига олган ҳуқуқий ҳужжат. Мазкур ҳужжатлар қатъий белгиланган шаклда нормалар яратиш ваколатига эга бўлган органлар томонидан чиқарилади[5].

Ушбу олимларнинг қарашларидан англаш мумкинки, “норматив-ҳуқуқий ҳужжат” илмий категорияси мазмунида асосан ҳуқуқ нормаларини ўрнатувчи, ўзгартирувчи ёки бекор қилувчи ҳуқуқнинг асосий манбаси тушунилади.

Миллий ҳуқуқшунос олимларимиз ҳам ўзларининг тадқиқот ишларида “норматив-ҳуқуқий ҳужжат” тушунчаси ва унинг турлари борасидаги илмий қарашлари алоҳида эътиборга лойиқ.

Жумладан, назарий олим З.М.Исломовнинг фикрича, норматив-ҳуқуқий ҳужжат ҳозирги замон давлати ҳуқуқининг асосий манбаларидан бири ҳисобланади. Унда энг муҳим ижтимоий муносабатларни тартибга солувчи ҳуқуқий нормаларнинг кўпчилиги ўз ифодасини топади[6].

Х.Т.Одилқориевнинг таъкидлашича, норматив-ҳуқуқий ҳужжат деганда, “давлат ваколатли органларининг ижтимоий муносабатларни тартибга солишга қаратилган умумий мажбурий тусдаги қоидаларни ўрнатувчи, ўзгартирувчи ёки бекор қилувчи ҳуқуқ ижодкорлик ҳужжати тушунилади. Ҳуқуқнинг норматив ҳужжат шакли демократик ҳуқуқий жамият шароитида мамлакат ҳўжалик, сиёсий, маданий ва маънавий ҳаётига давлат йўли билан раҳбарлик қилишнинг энг мақбул шаклидир” [7].

Ш.Сайдуллаев эса, норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг ўзига хос хусусиятидан келиб чиқиб, “давлат органлари ёки мансабдор шахслар томонидан чиқарилган барча ҳуқуқий ҳужжатлар ҳам норматив-ҳуқуқий ҳужжат бўла олмаслигини, фақатгина умумий ҳуқуқ ва мажбуриятларни ўрнатувчи, ўзгартирувчи ёки бекор қилувчи ҳужжатларгина норматив-ҳуқуқий ҳужжат сифатида эътироф этилишини” [8]илгари сурган.

Ушбу олимларнинг назарий қарашларига қўшилган ҳолда, **норматив-ҳуқуқий ҳужжат** тушунчасига – “барча учун мажбурий тусдаги давлат кўрсатмаларини ўз ичига олган ҳуқуқий қоидаларни белгиловчи, ўзгартирувчи ёки бекор қилувчи қонунчилик ҳужжати”, деб таъриф берилиши мақсадга мувофиқ.

Шунингдек, ҳуқуқшунос амалиётчи-мутахассислар томонидан “норматив-ҳуқуқий ҳужжат” категорияси доирасида қўлланилувчи тушунчаларни ҳуқуқни қўллаш амалиётида ягона тушуниш бўйича ўз фикр-мулоҳазаларини билдиришган.

Хусусан, 2020 йил 8 сентябрь куни бўлиб ўтган Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатасининг навбатдаги мажлисида адлия вазири Р.Давлетов ўз маърузасида бугунги кундаги қонунчилик аҳволи юзасидан айрим масалаларга тўхталиб ўтиб, ҳуқуқ назарияси ва қонунчилик амалиётининг узоқ йиллик тарихида шаклланган “қонун ҳужжатлари” ва “қонун” каби алоҳида фундаментал тушунчалар миллий қонунчилигимизда йиллар давомида бир хил маънони англатувчи тушунчалар сифатида қўлланиб келинганлигини таъкидлаган. Мазкур амалиётга чек қўйиш мақсадида қонун ҳужжатларида “қонунчилик”, “қонунчилик ҳужжати” ва “қонун ҳужжати” каби тушунчаларни умумъэтироф этилган мазмуни ва маъносига кўра баён этиш таклиф этилган[9].

Шундан келиб чиқиб, амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 20 апрелдаги “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги ЎРҚ-682-сон Қонуни 7-моддаси биринчи қисмида “норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қонунчилик ҳужжатлари бўлиб, улар Ўзбекистон Республикасининг қонунчилигини ташкил этиши” белгилаб қўйилди.

Қайд этиш лозимки, мустақиллик йилларидан ҳозирги кунга қадар, ваколатли орган ва мансабдор шахслар томонидан жами **20 мингга** яқин норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар[10] қабул қилинган.

Шунингдек, **норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг белгилари ва ўзига хос хусусиятлари** ҳам тадқиқотчи ва назарий олимлар томонидан турлича илмий тадқиқ қилинган.

З.М.Иломовнинг таъкидлашича ҳуқуқнинг бошқа шакллари (манбалари)дан фарқли ўларок, норматив-ҳуқуқий ҳужжат қуйидаги белгиларга эга:

1. Норматив-ҳуқуқий ҳужжат давлатнинг ваколатли органлари ҳуқуқ ижодкорлиги фаолияти ёхуд умумхалқ иродаси (референдум) натижасида яратилади.

2. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда фақат ҳуқуқ нормалари, яъни давлат мажбурийлиги моҳиятига эга бўлган умумий характердаги қоидалар ўз ифодасини топади. Шунинг учун

норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ҳуқуқ манбалари қаторига кирмайдиган индивидуал ҳуқуқий ҳужжатлардан фарқлай билиш керак. Индивидуал ҳуқуқий ҳужжат ҳуқуқнинг конкрет субъектлари доирасида амал қилади. У бир бор қўллашга мўлжалланган бўлиб, алоҳида муайян шахсларга тааллуқли ҳисобланади ҳамда конкрет ҳуқуқ ёки мажбурият амалга оширилиши билан амал қилишдан тўхтайтиди (бунга ижтимоий таъминот органи томонидан конкрет шахсга пенсия тайинлаш мисол бўла олади).

3. Норматив-ҳуқуқий ҳужжат расмий давлат ҳужжати сифатида расмийлаштирилади. У мажбурий белгиларга эга бўлади: номланиши (қонун, фармон, қарор); ҳужжатни қабул қилган органнинг номи (парламент, ҳукумат, маҳаллий ҳокимият органи)ни қайд этиш шарт.

4. Норматив ҳужжатларда ҳуқуқ нормалари муайян таркибий тузилмалар бўйича – (масалан, кодекслар, конституцияларда) бўлимлар, боблар, моддалар бўйича гуруҳларга ажралади[11].

Ҳуқуқшунос олим Ҳ.Т.Одилқориевнинг фикрича норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ўзининг қуйидаги уч хусусияти билан ижтимоий нормаларнинг бошқа турларидан ажралиб туради:

1) норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ваколатли давлат органлари томонидан яратилиб, барча учун умумий мажбурий қоидаларни ўрнатади, ўзгартиради (такомиллаштиради) ёки бекор қилади;

2) уларда ҳуқуқий қонданинг мазмуни, яъни ҳуқуқий муносабат иштирокчиларининг ҳуқуқ ва бурчлари ифода этилади;

3) норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда мустаҳкамланган қоидалар бажарилмаган ёки бузилган тақдирда муайян ҳуқуқий оқибатлар келиб чиқади, қоида бўйича, давлатнинг мажбурлов кучи ишга солинади[12].

Ш.А.Сайдуллаев эса, “норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ҳуқуқ манбалари тизимида алоҳида ўринга эга эканлигини эътироф этиб, қуйидаги хусусиятларини кўрсатиб ўтган, яъни: давлат номидан қонунда белгиланган тартибда қабул қилинади; ваколатли субъектларнинг ҳуқуқ ижодкорлиги фаолияти маҳсули ҳисобланади; барча учун умуммажбурий қоидаларни ўрнатади, ўзгартиради (такомиллаштиради) ёки бекор қилади; маҳсус процессуал тартибда амалга оширилади; расмий шаклга эга (қонун, фармон, қарор ва бошқалар); муайян турдаги ижтимоий муносабатларни тартибга солишга қаратилган; ҳуқуқий қонданинг мазмуни, яъни ҳуқуқий муносабат иштирокчиларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари баён этилади; унда мустаҳкамланган қоидалар бажарилмаган ёки бузилган тақдирда муайян ҳуқуқий оқибатлар келиб чиқади ва қоида бўйича давлатнинг мажбурлов кучи ишга солинади” [13].

Юқорида қайд этилган олимларимизнинг норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг ўзига хос хусусиятлари юзасидан илгари сурилган илмий ёндашувларни эътироф этган ҳолда, уларнинг айримларига қўшилиб бўлмайди.

Жумладан, назариётчи олимлар З.М.Исломов ва Ш.А.Сайдуллаевлар ўз асарларида норматив-ҳуқуқий ҳужжатни ваколатли субъектларнинг ҳуқуқ ижодкорлиги фаолияти маҳсули сифатида баҳолашган.

Бироқ, соҳага оид қонунчилик ва ҳуқуқни қўлаш амалиётидан келиб чиқиб, таъкидлаш мумкинки, бизнингча норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқиш тўлақонли равишда норма ижодкорлиги фаолияти маҳсули ҳисобланади.

Масалан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 8 августдаги “Норма ижодкорлиги фаолиятини такомиллаштириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5505-сон Фармонида кўра, “норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва қабул қилиш жараёнлари сифатини ошириш, шунингдек, уларнинг ижроси мониторингини такомиллаштириш – норма ижодкорлиги фаолиятини такомиллаштиришнинг асосий йўналишларидан бири” этиб белгиланган.

У ёки бу ижтимоий муносабатни тартибга солиш учун зарур бўлган ҳужжатнинг муайян турини белгилаш мақсадида норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни қабул қилиш асоси ва тартибга солиш предметини аниқ белгилаш ўз навбатида Норма ижодкорлиги фаолиятини такомиллаштириш Концепциясида белгиланган устувор вазифалардан бири ҳисобланади.

Шунингдек, хорижлик олимлар ҳам ўз тадқиқот ишларида норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг ўзига хос хусусиятларини атрофлича таҳлил қилишган.

Масалан, С.Бошно норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг қуйидаги белгиларини кўрсатиб ўтган: расмий хусусиятга эгаллиги; ягона тизимга эгаллиги; меъёрийлик; ёзма ҳужжат; махсус тартибда қабул қилиниши; ваколатли органлар томонидан қабул қилиниши; ижтимоий муносабатларни тартибга солиши; давлатнинг мажбурлаш кучи билан кафолатланганлиги [14].

М.В.Чиннова эса, норматив-ҳуқуқий ҳужжатни тавсифловчи хусусиятларнинг учта гуруҳини ажратиб кўрсатган:

- ҳуқуқий ҳужжатни тавсифловчи хусусиятлар (нормативлик, типик ижтимоий муносабатларни тартибга солиш хусусиятга эгаллиги);
- “ҳужжат”ни тавсифловчи белгилар (ихтиёрий мазмун ва ёзма ифода);
- норматив актни ҳуқуқий (расмий хусусият, давлатнинг мажбурлов кучи билан кафолати) сифатида тавсифловчи белгилар [15].

Ҳуқуқшунос олимлардан бири Л.А.Морозова норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга қуйидаги хусусиятлар хосдир, деб ҳисоблайди: а) ёзма шакл; б) мазмуни ҳуқуқ нормаларидан иборат эканлиги; в) фақатгина давлат органлари ва мансабдор шахсларгина қабул қилиш ваколатига эгаллиги; г) алоҳида тартибда қабул қилиниши; д) актларнинг иерархик бўйсунуши [16].

Бизнингча, соҳага оид қонунчилик ва ҳуқуқий назариядан келиб чиқиб, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга хос бўлган қуйидаги **белгиларни** кўрсатиб ўтиш мақсадга мувофиқ:

1. Қонунчиликка мувофиқ қабул қилиниши. Мазкур белги доирасида норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тегишли қонун ва қонуности ҳужжатларига мувофиқ ишлаб чиқиш ва қабул қилишни тушуниш мумкин. Қайд этиш лозимки, бугунги кунда норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг алоҳида турларидан келиб чиқиб, уларни ишлаб чиқиш ва қабул қилишнинг махсус тартиб – таомилларини белгиловчи **50 дан** ортиқ қонунчилик ҳужжатлари [17] қабул қилинган.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатаси тўғрисида”ги ва “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати тўғрисида”ги Конституциявий қонунлари, “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги, “Қонунлар лойиҳаларини тайёрлаш ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатасига киритиш тартиби тўғрисида”ги, “Ўзбекистон Республикасининг референдуми тўғрисида”ги, “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси тўғрисида”ги, “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги қонунлари ва бошқа қонуности ҳужжатлари шулар жумласидан.

2. Расмий ҳужжат эканлиги. Маълумки, ҳужжатларнинг белгиланган тартибда тайёрланиши, яъни расмийлаштирилиши ҳамда эълон қилиниши, унинг “расмийлик” тусига эга бўлиши шартидир.

Жумладан, “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ, қонунчилик ҳужжатлари лойиҳалари ва уларга илова қилинадиган ахборот-таҳлилий материаллар юридик-техник жиҳатдан расмийлаштирилиши лозим. Шунингдек, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар Қонунда кўзда тутилган расмий манбаларда эълон қилиниши, улар қўлланилишининг мажбурий шартидир.

3. Мазмуни умуммажбурий давлат кўрсатмаларини ташкил қилувчи ҳуқуқий нормаларга эгаллиги. Норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг “ҳуқуқий мақоми”ни белгиловчи зарурий шартларидан бири “умуммажбурий давлат кўрсатмалари” ва норматив тусга эгаллиги. Умум мажбурий тусга эга бўлмаган, лекин умум мажбурий давлат кўрсатмалари сифатида ҳуқуқий нормаларни ўз ичига олган ҳужжатлар бекор қилиниши лозим ва қўлланилмайди.

Ҳуқуқ нормаси – давлат томонидан ўрнатиладиган, маъқулладиган, муҳофазаландиган, муайян шаклда ифодаланадиган, ижтимоий муносабатларни тартибга солишга қаратилган умуммажбурий юриш-туриш (хулқ-атвор) қонидаси [18].

Масалан, ҳуқуқий нормаларни идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжат бўлмаган ҳужжатларга (техник жиҳатдан тартибга солиш соҳасидаги норматив ҳужжатлар, хатлар,

телефонограммалар, хусусий масалалар бўйича тушунтиришлар, якка тартибдаги хусусиятга эга ҳужжатлар ва бошқалар) киритилишига йўл қўйилмайди[19].

4. Ваколатли субъектларнинг “норма ижодкорлиги” маҳсули. Маълумки, Ўзбекистон Республикаси “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонунида норматив-ҳуқуқий ҳужжат қабул қилиш ваколатига эга бўлган тегишли субъектлар (Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари, Президент, Вазирлар Маҳкамаси, вазирликлар, давлат қўмиталари ва идоралар ҳамда маҳаллий давлат ҳокимияти органлари) кўрсатиб ўтилган. Таъкидлаш лозимки, мазкур субъектлар фақатгина норма ижодкорлиги фаолиятини амалга оширибгина қонунчилик ҳужжатларини қабул қилиши мумкин.

5. “Қонун устуворлиги”га асосланиб қабул қилиниши лозимлиги. Амалдаги қонунчиликка кўра, қонун ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси асосида ва уни ижро этиш учун қабул қилинади ҳамда унинг нормалари ва принципларига зид бўлиши мумкин эмас. Шундан келиб чиқиб, норматив-ҳуқуқий ҳужжат ўзига нисбатан юқорироқ юридик кучга эга бўлган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга мувофиқ бўлиши керак.

6. “Юридик куч”га эгаллиги. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 20 апрелдаги “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги ЎРҚ-682-сон Қонунига кўра, норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, агар ҳужжатларнинг ўзида кечроқ муддат кўрсатилмаган бўлса, расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради, шунингдек Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар орқага қайтиш кучига эга эмас ва улар амалга киритилганидан кейин юзага келган ижтимоий муносабатларга нисбатан қўлланилади.

Фақатгина, тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш тартиб-таомили мураккаблаштирилишини ва тадбиркорлик фаолияти субъектлари зиммасига янги мажбуриятлар юклатилишини назарда тутадиган, шунингдек уларнинг жавобгарлигига оид янги чораларни белгиладиган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар расмий эълон қилинган кундан эътиборан камида уч ойдан кейин кучга киради[20].

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг турлари миллий қонунчилик нормалари асосида уларнинг мазмун-моҳиятини қўйидагича таҳлил қиламиз.

1. Қонун ҳужжатлари. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ва қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг қарорлари қонун ҳужжатларидир. Қонунлар энг муҳим ва барқарор ижтимоий муносабатларни тартибга солади ҳамда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси томонидан ёки референдум ўтказиш йўли билан қабул қилинади. Қонунлар конституциявий қонунлар тарзида қабул қилиниши мумкин. Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига ўзгартиш ва қўшимчалар киритилишини назарда тутувчи қонунлар конституциявий қонунлар тарзида қабул қилинади. Қонунлар ҳуқуқий принциплар ва нормаларни мустаҳкамловчи, бирлаштирувчи, тизимлаштирувчи, шунингдек ижтимоий муносабатлар энг муҳим соҳасининг ҳуқуқий жиҳатдан комплекс тартибга солинишини таъминловчи кодекслар тарзида қабул қилиниши мумкин. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталари Конституция ва қонунлар асосида ҳамда уларни ижро этиш учун қарорлар тарзида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилади[21].

2. Қонуности ҳужжатлари. Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонлари ва қарорлари, Ҳукумат қарорлари, вазирликлар, давлат қўмиталари ва идораларнинг буйруқлари ҳамда қарорлари, маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг қарорлари қонуности ҳужжатларидир. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 20 апрелдаги “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги ЎРҚ-682-сон Қонунига кўра:

- Ўзбекистон Республикаси Президенти Конституция ва қонунлар асосида ҳамда уларни ижро этиш учун фармонлар ва қарорлар тарзида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилади;
- Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Конституция ва қонунлар, Олий Мажлис палаталарининг қарорлари, Президент фармон ва қарорлари асосида ҳамда уларни ижро этиш учун қарорлар тарзида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилади;
- вазирликлар, давлат қўмиталари ва идоралар ўз ваколатлари доирасида буйруқлар ва қарорлар тарзидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилади;

– ҳудудий халқ депутатлари Кенгашлар ва ҳокимлар қарорлар тарзида норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилади[22].

Хулоса ўрнида таъкидлаш лозимки, ҳуқуқнинг асосий манбаси ҳисобланган норматив-ҳуқуқий ҳужжат умуммажбурий давлат кўрсатмалари сифатида ҳуқуқий нормаларни белгиловчи, ўзгартирувчи ва бекор қилувчи расмий ҳужжат сифатида миллий ҳуқуқ тизимида алоҳида ўринга эга бўлганлиги сабабли, мазкур категорияни ҳар томонлама илмий тадқиқ этиш орқали янада такомиллаштириш муҳим аҳамиятга эга.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Исломов З.М. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. – Т.: Адолат, 2007. - Б.594. (Islamov Z.M. Theory of state and law. - T.: Adolat, 2007. - P.594.)
2. Лысенко В.А., Крамской И.С., Рязанова Н.А. Особенности нормативно-правового акта как источника российского права // Вестник экономики, права и социологии, 2015, № 4. – С.205. (Lysenko V.A., Kramskoy I.S., Ryazanova N.A. Features of a legal act as a source of Russian law // Bulletin of Economics, Law and Sociology, 2015, No. 4. – P.205.)
3. Логозина С.Г. Виды нормативно-правовых актов // Международный научный журнал “Вестник Науки” № 9 (9). Том 3. 2018 г. – С.74. (Logozina S.G. Types of regulatory legal acts // International scientific journal “Bulletin of Science” No. 9 (9). Volume 3. 2018 - P.74.)
4. Москалькова Т.Н., Черников В.В. Нормотворчество. Научно-практическое пособие – М.: Проспект, 2019 г. – С.205. (Moskalkova T.N., Chernikov V.V. Rulemaking. Scientific and practical guide - M.: Prospect, 2019 - P.205.)
5. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. Юристъ, 2004. – С.140. (Matuzov N.I., Malko A.V. Theory of State and Law: Textbook. Jurist, 2004. - P.140.)
6. Исломов З.М. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. – Т.: Адолат, 2007. - Б.597. (Islamov Z.M. Theory of state and law. - T.: Adolat, 2007. - P.594.)
7. Давлат ва ҳуқуқ назарияси: Ўқув қўлланма/ Х.Т. Одилқориевнинг умумий таҳрири остида. -Т.: Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти нашриёти, 2010. – Б.193. (Theory of state and law: Study guide/ Н.Т. Under the general editorship of Odilkhariyev. - T.: Publisher of the National Society of Philosophers of Uzbekistan, 2010. - P.193.)
8. Сайдуллаев Ш. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Дарслик. –Тошкент: ТДЮУ, 2018. – Б.122. (Сайдуллаев Ш. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Дарслик. –Тошкент: ТДЮУ, 2018. – P.122.)
9. <https://gov.uz/uz/news/view?id=28474>
10. Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлари миллий базаси (National database of legislative information of the Republic of Uzbekistan.)
11. Исломов З.М. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. – Т.: Адолат, 2007. – Б.598. (Islamov Z.M. Theory of state and law. - T.: Adolat, 2007. - B.598.)
12. Odilqoriyev X.T. Davlat va huquq nazariyasi. Darslik. – Toshkent. “Adolat”, 2018. – В.201.(Odilkariyev H.T. Theory of state and law. Textbook. - Tashkent. "Adolat", 2018. - P.201.)
13. Сайдуллаев Ш. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Дарслик. –Тошкент: ТДЮУ, 2018. – Б.122. (Saydullaev Sh. Theory of state and law. Textbook. -Tashkent: TDUU, 2018. - P.122.)
14. Бошно С.В. Развитие признаков нормативного правового акта в современной правотворческой практике//Журнал российского права, 2004, №2. – С.25. (Boshno S.V. Development of signs of a normative legal act in modern law-making practice // Journal of Russian Law, 2004, No. 2. – P.25.)
15. Чиннова М.В. Признаки нормативного правового акта // Бизнес в законе, № 3. 2010. -С. 37. (Chinnova M.V. Signs of a normative legal act // Business in law, No. 3. 2010. -p. 37.)
16. Лысенко В.А. и др. Особенности нормативно-правового акта как источника российского права // Вестник экономики, права и социологии, 2015, № 4. –С.205. (Lysenko V.A. and others. Features of a regulatory legal act as a source of Russian law // Bulletin of Economics, Law and Sociology, 2015, No. 4. -P.205.)

17. Ўзбекистон Республикаси қонунчилик маълумотлари миллий базаси(National database of legislative information of the Republic of Uzbekistan.).
18. Сайдуллаев Ш. Давлат ва ҳуқуқ назарияси. Дарслик. –Тошкент: ТДЮУ, 2018. – Б.72. (Saydullaev Sh. Theory of state and law. Textbook. -Tashkent: TDUU, 2018. - B.72.)
19. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2014 й., 10-сон, 110-модда. (Collection of legal documents of the Republic of Uzbekistan, 2014, No. 10, Article 110.)
20. <https://lex.uz/docs/5378966#5381170>
21. <https://lex.uz/docs/5378966>
22. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 20.04.2021 й., 03/21/682/0354-сон. (National database of legislative information, 20.04.2021, No. 03/21/682/0354.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000